

КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Артикова Максад Махмудовна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532610>

В настоящее время практически во всех развитых странах большинство случаев ВГВ являются завозными, и бремя болезни существенно выше среди иммигрантов из стран с высокой распространенностью гепатита В [1]. Однако до сих пор сохраняются значимые различия между странами с точки зрения уровней заболеваемости, источников инфекции и групп риска, и наиболее затронутыми инфекцией являются страны Восточной Европы и Центральной Азии. Эпидемиология гепатита В в Азии характеризуется разнообразием, о чем свидетельствует широкий разброс показателей распространенности HBsAg – от очень низких (<0,1% в Северной Европе) до высоких (>10% в странах Центральной Азии) [2].

Цель исследования: изучить структуру коморбидной патологии и клинические особенности хронических вирусных гепатитов.

Материалы и методы: С целью изучения иммунологических параметров крови у пациентов при ХВГ отобрали 64 больных с ХВГВ и ХВГС. При этом 1-группу составили 30 больных с ХВГС, 2-группу составили 34 больных с ХВГВ. Из всех отобранных 64 больных, с гепатитом С были 30 больных (1-группа) в возрасте от 38 до 79 лет и с гепатитом В-34 больных (2-группа) в возрасте от 31 до 67 лет. При этом средний возраст больных составлял у пациентов 1-группы $54,6 \pm 1,89$ лет, у пациентов 2-группы $45,4 \pm 1,44$ лет.

Контрольную группу составили 32 здоровых людей в возрасте от 35 до 54 лет (средний возраст $44,3 \pm 0,95$).

Результаты и обсуждение.

Из всех больных с ХВГ 1-й группы (30) у 21 (70%) и 2-й группы (34) у 25 (73,5%) установлена коморбидность.

Результаты анализа коморбидности показали преобладание избыточного веса (75%), ангиопатии сетчатки глаз (66,7%), ССЗ (58,3%) и заболевания мочевых путей (58,3% у мужчин 1-группы. А у женщин 1-группы преобладает остеохондроз (61,2%), заболевания мочевых путей (50%) и анемия (44,5%).

При этом среди всех мужчин 1-й группы (-12) у 9 (75%), а среди всех женщин данной группы (-18) у 16 (88,8%) имеются сопутствующие заболевания.

Учащение случаев коморбидности отмечается также у мужчин 2-группы: преобладают ожирение 3-степени (45,8%), хронический панкреатит (45,8%) и остеохондроз (33,4%). А у женщин 2-группы преобладают такие заболевания как, ССЗ (70%, ревматоидный артрит (70%), избыточный вес (50%) и заболевания мочевых путей (50%).

Следовательно, для ХВГ характерно коморбидное течение. Не зависимо от вида ХВГ у мужчин коморбидность составляет -58,8%. У женщин коморбидность составляет-64,3%. Полученные информации показывают важность учета гендерных особенностей формирования и течения ХВГ.

Таким образом, полученные данные исследования показали важность учета коморбидного состояния у пациентов с ХВГ для своевременной ранней профилактики осложнений и прогнозирования течения основного заболевания.

При наличии коморбидности высокий риск развития осложнений ХВГ, что показывает сложность механизма развития ХВГ. Следовательно, изучение иммунологических параметров крови при ХВГ важно для оптимизации диагностики и ранней профилактики развития осложнений при этом.

Заключение

1. Установлена частая заболеваемость мужчин ХВГС в молодом и среднем возрасте, а женщин чаще болеют в среднем и пожилом возрасте.
2. Заболеваемость населения с ХВГВ не зависимо от пола чаще регистрируется в молодом и среднем возрасте. При этом случаев ХВГВ у мужчин в 2,4 раза больше, чем у женщин.

Для ХВГ характерно коморбидное течение. Не зависимо от формы ХВГ у мужчин коморбидность составляет - 58,8%. У женщин коморбидность составляет-64,3%.

Использованная литература:

1. Bossard M., Pumpol K., van der Lely S., Aeschbacher S., Schoen T., Krisai T., Lam T., Todd J., Estis J., Risch M., Risch L., Conen D. Plasma endothelin-1 and cardiovascular risk among young and healthy adults // *Atherosclerosis*. 2015. V. 239 (1). P. 186–191.
2. Global Hepatitis Report, 2017. Geneva: World Health Organization; 2017 (<http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en>).

